

Formulário de caracterização para atividade de Design Thinking

Prezado(a) participante,

Somos um grupo de pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC) interessadas em compreender o impacto de características técnicas e não-técnicas do indivíduo na resolução de problemas com Design Thinking. Viemos por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) solicitar sua autorização para o uso das respostas deste formulário com fins exclusivos de pesquisa. Sua autorização e participação são importantes, porém você não deve consentir contra a sua vontade. Leia atentamente as informações contidas neste TCLE. Em caso de dúvidas sobre os procedimentos da pesquisa, você pode esclarecê-las com as pesquisadoras responsáveis: Professora Ma. Valéria Maria da Silva Pinheiro - UFC campus de Russas (valeria.pinheiro@ufc.br) e Professora Dra. Anna Beatriz dos Santos Marques - UFC campus de Russas (beatriz.marques@ufc.br).

Garantimos que essa pesquisa científica não oferece nenhum risco de natureza física e/ou psicológica. Para a garantia da sua privacidade, será mantido o sigilo em relação a quaisquer informações que possam vir a identificá-lo(a). Os dados coletados neste estudo possuirão a única finalidade de colaborar com a literatura científica da área de Aspectos Humanos, Sociais e Econômicos de Software, bem como para a divulgação em relatórios, eventos e revistas científicas.

O consentimento para a participação é uma escolha livre e voluntária, e esta participação poderá ser interrompida a qualquer momento, caso você precise ou deseje. Em caso de concordância ou discordância, solicitamos que informe a seguir.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Você aceita participar voluntariamente desta pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 3*

Não

3. Qual a sua matrícula? *

4. Qual o seu curso? *

Marcar apenas uma oval.

Engenharia de Software

Ciência da Computação

5. Qual o seu semestre? *

Marcar apenas uma oval.

- 1º semestre
- 2º semestre
- 3º semestre
- 4º semestre
- 5º semestre
- 6º semestre
- 7º semestre
- 8º semestre
- 9º semestre ou mais
- Prefiro não responder

Perfil técnico

Esta seção contém perguntas sobre suas experiências acadêmicas e profissionais. Se tiver alguma dúvida, não hesite em questionar. Caso se sinta desconfortável, você pode interromper a pesquisa a qualquer momento, sem nenhum problema.

6. Marque o valor da coluna que se aplica: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Sim	Não
Tive/Tenho experiência no mercado de trabalho	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tive/Tenho experiência em projetos na universidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tive experiência com tecnologia antes da graduação (curso técnico, projetos pessoais, participação em eventos, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Como você avaliaria sua capacidade de resolver problemas? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito Muito alta

8. Você já teve ou tem alguma experiência com Design Thinking? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 9*

Não *Pular para a pergunta 10*

9. Descreva abaixo como foi essa experiência: *

Você pode falar sobre sua percepção, o contexto do uso da metodologia Design Thinking, sobre o processo para chegar em uma solução apropriada, etc.

Pular para a pergunta 10

Perfil de diversidade

Esta seção contém perguntas relacionadas à diversidade. Se tiver alguma dúvida, não hesite em questionar. Caso se sinta desconfortável, você pode interromper a pesquisa a qualquer momento, sem nenhum problema.

10. Como você se identifica? *

* Que se identifica com o sexo que lhe foi designado ao nascer;

** Possui outra identidade de gênero, diferente da que lhe foi designada ao nascer;

*** Não define sua identidade dentro do sistema binário homem/mulher.

Marcar apenas uma oval.

- Mulher cisgênera *
- Homem cisgênero *
- Mulher transgênera **
- Homem transgênero **
- Não binário ***
- Prefiro não responder
- Outro: _____

11. Qual das seguintes opções melhor representa sua orientação sexual? *

* Pessoa gay ou lésbica.

Marcar apenas uma oval.

- Heterossexual
- Homossexual *
- Bissexual
- Pansexual
- Assexual
- Queer
- Prefiro não responder
- Outro: _____

12. Qual categoria abaixo abrange sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 18 anos
- 19 a 24 anos
- 25 a 34 anos
- 35 a 44 anos
- 45 anos ou mais

13. Você se autodeclara uma pessoa... *

Marcar apenas uma oval.

- Amarela
- Indígena
- Preta
- Parda
- Branca
- Prefiro não responder

14. Qual seu estado de origem? *

Marcar apenas uma oval.

- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Ampá (AP)
- Amazonas (AM)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Distrito Federal (DF)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Mato Grosso (MT)
- Mato Grosso do Sul (MS)
- Minas Gerais (MG)
- Pará (PA)
- Paraíba (PB)
- Paraná (PR)
- Pernambuco (PE)
- Piauí (PI)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Rondônia (RO)
- Roraima (RR)
- Santa Catarina (SC)

São Paulo (SP)

Sergipe (SE)

Tocantins (TO)

15. Possui deficiência(s) e/ou transtorno(s)? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Prefiro não responder

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários